

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Începuturile serviciilor de informații – Orientul Apropiat antic, Persia, Grecia, Roma, Bizanț, Imperiile musulmane arabe, Imperiul Mongol, China, Cnezatul Moscovei

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022). Începuturile serviciilor de informații – Orientul Apropiat antic, Persia, Grecia, Roma, Bizanț, Imperiile musulmane arabe, Imperiul Mongol, China, Cnezatul Moscovei, *Intelligence Info*, 1:1, 72-75, <https://www.intelligenceinfo.org/inceputurile-serviciilor-de-informatii-orientul-apropiat-antic-persia-grecia-roma-bizant-imperiile-musulmane-arabe-imperiul-mongol-china-cnezatul-moscovei/>

Publicat online: 17.08.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Începuturile serviciilor de informații – Orientul Apropiat antic, Persia, Grecia, Roma, Bizanț, Imperiile musulmane arabe, Imperiul Mongol, China, Cnezatul Moscovei

Tiberiu Tănase

Rezumat

Recenzie: Francis Dvornik: *Începuturile serviciilor de informații – Orientul Apropiat antic, Persia, Grecia, Roma, Bizanț, Imperiile musulmane arabe, Imperiul Mongol, China, Cnezatul Moscovei*, Meteor Press, 2021

Cuvinte cheie: servicii de informații, Orientul Apropiat, Persia, Grecia, Roma, Bizanț, Imperiile musulmane arabe, Imperiul Mongol, China, Cnezatul Moscovei

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 72-75

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/inceputurile-serviciilor-de-informatii-orientul-apropiat-antic-persia-grecia-roma-bizant-imperiile-musulmane-arabe-imperiul-mongol-china-cnezatul-moscovei/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

O lucrare fundamentală pentru cercetarea domeniului *intelligence*, volumul constituie rezultatul unui concept aparținând generalului William J. Donovan, fost director al Biroului de Servicii Strategice (O.S.S.) al S.U.A. în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, considerat de unii istorici adevăratul întemeietor al CIA. El dorea ca, prin această lucrare, să prezinte imensa importanță pe care o au serviciile de informații pentru apărarea unei națiuni. Odată încolțită ideea, generalul Donovan a început s-o pună în practică, identificând oameni de știință care să fie dispuși să realizeze acest proiect. Printre cei contactați s-a aflat și Francis Dvornik, profesor de filozofie la Universitatea Harvard, care, printre alte studii, s-a preocupat și de filosofia politică în vechile state din Orientul Mijlociu, Roma Antică și Imperiul Bizantin.

Proiectul oficial a fost abandonat ca urmare a decesului generalului Donovan, în 1959, însă F. Dvornik, ale cărui cercetări au dus la convingerea sa că multe regimuri și imperii au putut să supraviețuiască numai datorită unei bune organizări a serviciilor de informații, a publicat materialele care se refereau la modul cum se culegeau și transmiteau informațiile în 1974, abordând un subiect care, în concepția sa, ar ajuta la o înțelegere mai bună a numeroase evenimente istorice.

Cartea prezintă în primul capitol serviciile de informații în Orientul Apropiat antic, cuprinzând Egiptul, Mesopotamia, Persia, precum și statele grecești. Procesul de expansiune politică în vederea realizării unui „imperiu universal” a scos la iveală necesitatea unei foarte rapide informări asupra situației din țările vecine, asupra reacției națiunilor supuse și asupra stării de spirit a populației împovărată de biruri și de hărțuiri războaielor. Încă de pe atunci s-a constatat că de informațiile obținute depindea, în mare măsură, securitatea imperiilor și a regimurilor politice, iar statele antice din zona Nilului și Orientului Apropiat au lăsat moștenire generațiilor care au urmat primele forme ale serviciilor de informații de stat.

În ce privește epoca romană, autorul relevă lipsa de interes a Republicii Romane față de înființarea unui serviciu de informații. Subestimarea importanței unui serviciu de informații a fost compensată de superioritatea diplomatică și militară a Romei, numai în măsura în care au avut de-a face cu triburile dezbinat din Italia. Dar atunci când s-au confruntat cu un inamic care cunoștea avantajele unei bune informări, romanii s-au aflat în situații defavorabile. De acest lucru și-au dat seama în timpul marilor bătălii împotriva Cartaginei, așa-numitele războaie punice.

Împăratul Octavian Augustus, care a avut posibilitatea să studieze personal caracteristicile serviciului de informații și ale poștei regale egiptene, a înțeles necesitatea existenței unei instituții

care să asigure securitatea și stabilitatea imperiului. El a înființat rețele de mesageri pe drumurile militare romane, care preluau mesajele unul de la altul, și a dotat stațiile de poștă cu animale pentru transportarea cât mai rapidă la Roma a curierului din provincie. Aceasta a constituit începutul poștei de stat, cunoscută *cursus publicus* romană, care a dăinuit până la sfârșitul Imperiului Roman, reprezentând precursorul metodelor moderne și rapide de transmitere a informațiilor folosite astăzi în Europa și America. Împăratul Traian (53-117 d.Hr.) a întărit structura întregii instituții prin înființarea funcției de „prefect de poștă”, subordonat direct împăratului sau reprezentatului său.

Continuatorul Imperiului Roman, Imperiul Bizantin, a avut nevoie de vechea organizare romană pentru a asigura viața pașnică a cetățenilor săi și pentru a se apăra împotriva intrigilor și invaziilor dușmane din exterior, iar împărații creștini din Bizanț au găsit de cuviință să mențină și să dezvolte un serviciu de informații eficient. O astfel de instituție a fost creată, probabil, de către Dioclețian însuși sau de Constantin.

Persoanele cărora li s-au încredințat aceste servicii au fost numite *agentes in rebus* – agenți pentru probleme specifice. Sarcinile agenților erau multiple, principala funcție fiind distribuirea decretelor și ordinelor imperiale magistraților din provincii. Interesul special al agenților îl constituiau provinciile din apropierea frontierelor imperiului; de asemenea, supravegheau modul de administrare a averii personale a împăraților.

După apariția arabilor și întemeierea la începutul secolului al VI-lea a unui nou imperiu ce își avea originile în deșerturile Arabiei, primii conducători arabi au apelat la mașina administrativă bizantină sau persană, ale cărei structuri nu numai că le-au păstrat, dar le-au și dezvoltat în propriul folos. În timpul califatului abbasid poșta de stat a cunoscut o mare dezvoltare, constituind o trăsătură de bază a guvernării. Istoricii arabi îl numesc pe califul Harun al-Rashid (766-809) ca fiind cel care a reorganizat pe noi baze serviciul poștal (*barid*). Pe lângă datoria de a se îngriji de corespondență și de supravegherea funcționării stațiilor de poștă, șeful poștei și funcționarii săi aveau și alte sarcini. Întreaga instituție poștală era subordonată unui sistem de spionaj, șeful poștei fiind în același timp și șeful serviciului de informații arab.

O atenție sporită este acordată de autor serviciilor de informații din Imperiul Mongol, fiind prezentate serviciile de informații mongole în timpul lui Genghis-Han și al succesorilor săi. Cei mai buni informatori ai mongolilor au fost comercianții musulmani, care controlau toate schimburile dintre China și Asia Centrală. Deoarece erau buni observatori, cunoșteau toate rutele și erau la curent cu situația economică și politică a fiecărui district în care făceau negoț. Sub masca

comerțului, au avut numeroase contacte în toate ținuturile din Persia până în China prin care treceau cu caravanele lor.

Ultimul capitol este dedicat serviciilor de informații din Statul Moscovit (Rus), care acoperă o perioadă de circa 300 de ani, de la cucerirea Rusiei de către mongoli (sec. XIII) până la vremea țarului Ivan al IV-lea (sec. XVI). Ivan al III-lea a înțeles importanța unui bun serviciu de informații pentru o conducere centralizată, fiind primul conducător rus care a dovedit o astfel de înțelepciune și abilitate în conducerea statului.

Apariția structurilor informative secrete și a activității lor specifice – spionajul și contraspionajul – a fost legată de identificarea unor valori și interese specifice fiecărui stat și în primul rând de starea de securitate, exprimată prin apărarea teritoriilor și prevenirea revoltelor împotriva puterii, respectiv prezervarea puterii. Căpeteniile politico-militare ale Antichității (împărații chinezi și romani, regii indieni, persani, geto-daci, pontici sau cartaginezi, faraonii egipteni, conducătorii polis-urilor grecești) au creat o adevărată lume a „oamenilor de informații”. Această lume s-a individualizat ca o lume ocultă, complexă și adesea imprevizibilă, enigmatică, fascinantă și contradictorie. Cei mai mulți au rămas anonimi, dar au consfințit nemurirea marilor căpetenii politico-militare ale Antichității.